

СРПСКО ЛЕКАРСКО ДРУШТВО
ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКА СЕКЦИЈА

ЗБОРНИК РАДОВА

58.
ГИНЕКОЛОШКО
АКУШЕРСКА
НЕДЕЉА ГАС СЛД

Сава Центар
29. и 30. мај 2014.
Београд

**СРПСКО ЛЕКАРСКО ДРУШТВО
ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКА СЕКЦИЈА**

58.

**Гинеколошко-акушерска
недеља СЛД**

ЗБОРНИК

РАДОВА

**Сава Центар
29.-30. мај 2014.**

Београд

удноћа
13.
10%)
(90,0%

ци за
а . Од
ђених
и број
5 и 35
путем
%. Код
ативно
ли смо
etrics,
ultiple
ncies.
. A, J
Obstet

ПРЕЕКЛАМПСИЈА КОМПЛЕКСНОСТ ЕТИОПАТОГЕНЕЗЕ: ЕСЕНЦИЈАЛНА ХИПЕРТЕНЗИЈА У ТРУДНОЋИ КОМПЛИКОВАНА ПРЕЕКЛАМПСИЈОМ

Богавац Мирјана¹, Јаковљевић Ана², Татић-Ступар Жаклина¹, Стајић Драган¹

¹Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет Нови Сад,
Клиника за гинекологију и акушерство Нови Сад

²Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет Нови Сад,
Клинички Центар Војводине, Центар за лабораторијску медицину.

УВОД

Хипертензија представља још увек значајан и недовољно разрешен проблем у перинаталној медицини.

Хипертензивни синдром у трудноћи се јавља код око 15 % трудница и може бити узрок аблације плаценте, интракранијалног крварења, тешких оштећења јетре акутне инсуфицијенције бубрега и дисеминоване интраваскуларне коагулопатије. Код новорођенчади мајки са хипертензијом и прееклампсијом чешћи су интраутерини застој раста, недонесеност, дисматуритет и некротизирајући ентероколитис.

Прееклампсија је најзначајнији ентитет у оквиру хипертензивног обољења у трудноћи и представља мултисистемски поремећај организма. Најчешће се надовезује на есенцијалну хипертензију а посебно трудноћом индуковану хипертензију (Енгл, Pregnancy induced hypertension PIH). Јавља се код 6-10% трудница. Прееклампсија представља компликацију трудноће са појавом повишеног крвног притиска која витално може да угрози мајку и њен плод (1).

Истраживања у последњих десет година су показала да је прееклампсија системски патофизиолошки поремећај у чијој основи су укштени различити биолошки процеси: имунолошки, инфламаторни, хемостазни или поремећаји оксигенације (хипоксија), који појединачно или удружено имају способност да делују као "тригер фактори", односно од чијег присуства зависи да ли ће се на већ постојећу неадекватну плацентацију или трудноћом индуковану хипертензију развити прееклампсија.

Сигурна дијагноза прееклампсије се код труднице поставља уколико се констатује пораст крвног притискан изнад 160/110 мм Хг, мада се већ благом прееклампсијом сматра пораст притиска изнад 140/90 мм Хг, појава протеинурије, тромбоцитопеније, пораст вредности лактат дехидрогеназе (ЛДХ) и трасаминаза, сталних главобоља, поремећаја вида и бола у епигастријуму. Код плода се ултразвуком може констатовати застој у расту плода, смањена количина плодове воде као и инсуфицијенција фетоплацентне јединице.

Клиничко праћење труднице обухвата контролу крвног притиска, телесне тежине, контролу едема, протеинурије, хематолошког и коагулационог статуса, проверу функције бубрега, јетре, неуролошки преглед а и преглед очног дна.

Клиничко праћење стања плода се спроводи ултразвучним прегледима - праћењем феталног раста, одређивањем количине плодове воде, изгледа постељице и ултрасонографским доплер мерењима, као и праћењем оксигенације фетуса „нон стрес тестом“ (НСТ) и одређивањем биофизичког профилем плода (БФП).

Порођај код трудноће компликоване прееклампсијом је уједно и терапија ове компликације трудноће и захтева правилну одлуку о времену и начину завршетка с обзиром на ризик за матернални и фетални морбидитет и морталитет. Уколико је стање труднице и њеног плода стабилно трудноћа оптерећена прееклампсијом би се морала завршити у 38 недељи гестације уз

претходну проверу зрелости феталних плућа. Начин порођаја зависи од општег стања труднице, зрелости грлића материце, положаја и кондиције плода. Пожељно је примарно планирати вагинални порођај уз интензивни надзор труднице и плода, а уколико није релативно безбедан вагинални порођај, трудноћа се завршава царским резом према акушерским индикацијама (1, 2).

ЦИЉ РАДА

С обзиром да је прееклампсија трудноћом индуковано обољење у основи непознате етиологије, *циљ овог рада* је да се у теоретском приступу нагласи значај генетске основе у настанку прееклампсије, што би био и разлог понављања ове компликације код истих трудница што се и приказало кроз акушерску праксу, као и да се укаже на потребу скрининга и ране дијагнозе са препоруком проналажења практичног решења за генетско тестирање, генетску превенцију и на крају генетско лечење оваквих поремећаја.

ПРИКАЗ

У свакодневной акушерској пракси појава хипертензивног синдрома у трудноћи изискује потребу интензивног надзора пошто носи ризик за настанак компликација код мајке и њеног плода, посебно код жена које имају повишен притисак ван трудноће или су га имале и у претходној трудноћи. Аутор је желео да укаже на трудноћу компликовану прееклампсијом, интолеранцијом глукозе и претходну трудноћу завршену царским резом због прееклампсије у истој гестацијској недељи а пре термина порођаја. Актуелна трудноћа је од самог почетка била праћена повишеним крвним притиском због чега је примењена антихипертензивна терапија. Захваљујући мултидисциплинарном приступу у праћењу и редовној контроли гинеколога, кардиолога и нефролога трудноћа је

успешно завршена поновљеним царским резом у доброј кондицији мајке а потом и плода.

ДИСКУСИЈА

Истраживања у свету (2, 3), указују да су сви биолошки процеси код прееклампсије под уливом продуката генске експресије и генотипа. У развоју прееклампсије као фенотипа, сматра се да подједнако утицаја имају и генотип мајке и генотип плода, који могу у међусобној специфичној интеракцији да утичу на испољавање појединих компоненти овог поремећаја као што су оксидативни стрес или имунолошки поремећаји.

Такође, студије (2, 3, 4), су показале да међусобна интеракција и допуњавање феталних и матерналних генских продуката на фето-матерналној површини представља окосницу или развоја успешне трудноће или појаве специфичних обољења у трудноћи која могу да оштете и мајку и плод. Неадекватан имунолошки одговор мајке који фаворизује активацију моноцита, неутрофилних гранулоцита и НК ћелија са последичном продукцијом проинфламаторних цитокина (тип 1) и активацијом ангиотензин 2 рецептора, ствара инфламаторни миље као подлогу за ендотелну дисфункцију која је основа развоја прееклампсије.

Истраживања (2, 4) показују да хипоксија и оксидативни стрес могу да индукују трофобласну некрозу и апоптозу, активацијом макрофага или дендритичних ћелија које продукују тип 1 цитокине, између којих су ТНФ алфа, интерлеукин 12 и ИФН-ц који појачавају инфламаторну реакцију. До сада је преко 70 гена истраживано у циљу откривања генетске основе прееклампсије, међутим само 7 гена се показало значајним као што су : гени који су инволвирани у настанку наследне тромбофилије (фактор Б Леиден, протромбин, метилентетрахидрофолат редуктаза (МТХФР), ангиотензиноген и ангиотензин конвертујући ензим, ендотелијални NO синтетаза и хумани леукоцитни антиген.

Најновије генетске студије (2, 5) су показале да је врло тешко испитивати прееклампсију као фенотип, с обзиром да она у својој дефиницији обухвата различите клиничке симптоме, испод којих лежи велика хетерогеност на молекуларном нивоу, тако да не постоји један етиолошки фактор или генетски маркер који може да разреши све врсте прееклампсије. С тога се предлаже да прееклампсију, гестациску хипертензију и ХЕЛЛП синдром треба испитивати заједно када је у питању одређивање генетских детерминанти.

С тога овим приказом из акушерске праксе, желели смо да укажемо на мултифакторијалност, комплексност етиопатогенезе, значај циљаног праћења и промптог терапијског реаговања код трудница са ризиком за развој прееклампсије, како би се трудноћа успешно завршила.

Приказан пример прееклампсије који се јавио и у наредној трудноћи, која је додатно компликована са поремећајем метаболизма угљених хидрата, указује на сложеност патофизиолошких поремећаја који покрећу зачарани круг ендотелне дисфункције а у чијој самој основи леже генетски узроци а чији један вид фенотипског испољавања чини управо прееклампсија.

Самим тим се намеће потреба мултидисциплинарног приступа у тражењу адекватног дијагностичког алгорита којим би се омогућила рана детекција и правовремена терапија, јер свако супримирање „антиангиогенетског „ стања па макар и на краћи временски период може бити круцијално у одлагању порођаја и повећању стопе преживљавања како мајки тако и новорођенчета.

С тога је неопходно трагати за таквим сетом дијагностичких маркера који би истовремено омогућили детекцију ризичних жена још пре трудноће, што захтева трагање за генетском подлогом (идентификацијом одговарајућих гена) која сама по себи не би била довољна за испољавање прееклампсије већ је неопходно и

трагање за довољно сензитивним и специфичним маркерима који би у раној трудноћи тих жена указали на активни процес ендотелне дисфункције са садејством имунолошких, хемостазних и других стресогених фактора који би били доприносећи фактори или окидачи који би са великом вероватноћом указивали на развој прееклампсије код ових жена.

ЗАКЉУЧАК

Комплексност етиопатогенезе прееклампсије указује на потребу не само за мултидисциплинарним приступом у дијагностици и лечењу ове озбиљне компликације трудноће већ и у трагању за ефикасним дијагностичким тестовима који би могло помоћи у откривању патофизиолошких поремећаја који леже у основи клиничког испољавања овог поремећаја.

Акушерска пракса намеће потребу даљих истраживања да би се утврдило да ли такви маркери могу бити не само дијагностички показатељи већ уједно и чиниоци који активно учествују у развоју прееклампсије.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гојнић М: Хипертензивни синдром у трудноћи. Уџбенику: Гинекологија и акушерство. Издавач: Медицински факултет Универзитета у Београду. Београд, 2006:278-285.
2. Romero R, Espinoza J, Gotsch F, et al. The use of high dimensional biology (genomics, transcriptomics, proteomics, and metabolomics) to understand the preterm parturition syndrome. *BJOG*. 2006;113(Suppl 3):118-135
3. Matthiesen L, Berg G, Ernerudh J, Ekerfelt C, Jonsson Y, Sharma S. Immunology of preeclampsia. *Chem Immunol Allergy*. 2005;89:49-61.
4. Daher S, Sass N, Oliveira LG, Mattar R. Cytokine genotyping in preeclampsia. *Am J Reprod Immunol*. 2006;55:130-135.
5. Vignani P, Cintonio M, Schatz F, Lockwood CJ, Arcuri F. The role of macrophage migration inhibitory factor in maintaining the immune privilege at the fetal-maternal interface. *Semin Immunopathol*. 2007;29:135-150.